

ПРОСОДИЯ КАК СУПЕРСЕГМЕНТНЫЙ КОМПОНЕНТ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161872>

М.А.Нурмухамедова

Преподаватель китайского языка

Узбекский государственный университет мировых языков

mukaddasnur@gmail.com

998909342321

***Аннотация:** В данной статье подробно описывается роль суперсегментных просодических элементов в китайском языке, как подсистема компонентов языка. Кроме того, устанавливается связь между разными теориями, касательно единиц сегментного уровня китайского языка.*

***Ключевые слова:** просодия, фонетические единицы, звукокомплексы, слогоморфемы, ударение, слогофонемы, сегмент, надсегментный уровень, инициаль, медиаль, терминаль, силлабема,*

Система просодии образует подсистему компонентов в фонологической системе любого языка. Человеческий слух не может воспринимать информацию, состоящую исключительно только из сегментных единиц языка, т.е. фонем, слогов. Что бы уловить смысл услышанного, нашему слуху необходимо единицы двух уровней фонологии, это без исключения, и сегментного и суперсегментного (надсегментного) уровней языка.

Следовательно, китайский язык обладает особенно богатую систему суперсегментных единиц. Современный китайский язык устроен таким образом, что суперсегментный уровень языка тесно связан с сегментным уровнем языка намного теснее, чем в других, например, в русском и узбекском языках. В китайском языке различают три типа суперсегментных единиц – тон, ударение и интонация. В большинстве агглютинативных и флективных языках базовой единицей сегментной фонологии является фонема, которая реализуется в речи в виде звуков [Л. В. Щерба, Е.Поливанов, Драгуновы, В.Касевич]. Однако основной суперсегментной просодической единицей в китайском языке является тон, который выполняет смыслоразличительную функцию. Известно, что в китайском языке самой минимальной единицей сегмента является слог, т.е. мора или же морфема и все просодические доминанты могут располагаться только в этой же единице сегментного уровня. Следовательно, слог без учета

тоновых различий не имеет семантического значения. От этого можно понять, что в фонетических системах некоторых языков отдельный звук является минимальной различительной единицей, а в языках с изолированной структурой как функционально самостоятельные единицы выступают, так сказать, “звукокомплексы” – слоги (моры, морфемы) [Т. Жукаускаене 2016]. Эти звукокомплексы называют также называют слогофонемами [Драгунов, Драгунова 1955, 57-74]. В труде «Фонологическая система современного китайского языка» [Драгунов, Драгунова 1955: 57] авторы пересматривают свою позицию. «Фонологически, – пишет А. А. Драгунов, – китайские слоги, или, точнее, слогоморфемы, не представляют собой неделимого целого, а будучи сопоставлены друг с другом распадаются на две части, на две фонемы – согласную, в том числе и нулевую, и гласную, фонетическая реализация которой может быть весьма различной». Однако согласно А. Кубарич это определение является не совсем обоснованным, так как составляющие данного термина *слог* и *фонема* функционально противопоставлены. Фонема – единица звукового строя языка, служащая для опознавания и различения значимых единиц – морфем, в состав которых она входит в качестве минимального сегментного компонента, а через них и для опознавания и различения слов [Большой энциклопедический словарь. Языкознание 1998: 687], а слог в свою очередь, в физиологическом отношении является звуком или комбинацией несколько звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого воздуха [Словарь лингвистических терминов 1985]. Таким образом, слог и фонема эти две единицы являются единицами разных аспектов и в китайском языке фонема не может функционировать как минимальная единица слога. Таким образом, согласно А. Кубарич более удачным термином является *морфофонема*, также являющийся гибридом двух других лингвистических терминов.

Согласно лингвистам-синологам Китая с III в.н.э., они делят китайский слог на две части – это *инициаль* и *финаль*, или как ее еще называют (*рифма*).

Инициаль это начальный согласный китайского слога, а финаль – оставшаяся часть без согласного. Начиная с VIII в. в китайскую лингвистику вошел термин *медиаль*, которым обозначают начинающий финаль полугласный (обычно звуки *i, u, ü*). Еще в позже в китайскую филологию вошел термин *терминаль*, т.е. завершающий слог гласные или носовой сонант (*i, o, u, n, ng*). В это же время китайскими лингвистами была предложена идея называть основной звук китайского слога *централью*. Согласно предложенной концепции, «без централи не может быть слога и в роли централи может использоваться любой гласный звук китайского языка», как например, *a, o, i, u, ü, e* [А.Кубарич 2015, 110]. Согласно теории Е.Д. Поливанова, слог китайского

языка это и есть слог, который состоит из согласных и гласных фонем, без учета тональных различий, т.е. силлабем. Он предложил описывать варианты силлабем цифровыми формулами, такими как 1234. Цифровые формулы имеют свое толкование, т.е. “1-согласный, 2-неслогообразующий узкий гласный, 4-слоγοобразующий гласный или сонат, 4- неслогообразующий сонант, т.е. конечный элемент дифтонга [А.Иванов, Е.Поливанов 2003: 303]. (см. Схема 1).

Схема 1. Состав китайского слога.

Однако, Е.Д. Поливанов четко разграничивал силлабему и слог: “В понятие силлабемы не входит ни признак *тона*, ни признак *ударения* (силового), которые, дополняя особую силлабему, составляют вместе с нею уже полную характеристику китайского слога” [Е.Поливанов 1991: 624]. Нужно заметить, что исследователи придерживаются позиции, в рамках которой признается наличие в китайском языке двух самостоятельных суперсегментных единиц – тона и ударения. Кроме этого, еще нужно заметить, что в китайском языке существуют ряд служебных частиц, которые также не тонируются в речи (吗 *ma*, 呢 *ne*, 了 *le* и т.д.). Такие случаи с исключительно нетонированными слогами признаются слогами с нулевым (легким) тоном. В современной лингвистике данная проблемы все еще остаётся актуальной.

Необходимо также учитывать то, что в китайском языке существуют ряд слогов, которые даже при отсутствии тона все еще являются полноценными слогами. В их число можно отнести ряд служебных частиц, которые также не тонируются в потоке речи (吗 *ma*, 呢 *ne*, 了 *le* и т.д.). Такие случаи употребления слогов в фонетике китайского языка принято признавать слогами с нулевым (легким) тоном.

Согласно теории А.Н. Алексахина, интерпретация структуры китайского слога немного отличается от предыдущих теорий. Он предлагает обозначать структуру слога китайского языка в цифровой схеме 0123, где «0 – позиция реализации согласных фонем, 1- позиция левого нечета, в которой реализуются три слабых узких гласных, 2 – позиция чета, в которой реализуются сильные

связочно-дифференцированные или тонированные гласные, 3- позиции правого нечета, в которой реализуются пять слабых гласных» [А. Алексахин 2008: 96].

Согласно концепции Е.Д. Поливанова, необходимым для полноценного слога необходим только 2-ой элемент в теории А.Н. Алексахина – *четный*, который мы обычно в традиционной терминологии называем централью.

Таким образом необходимо отметить очевидность разграничения так называемых компонентов фонетики китайского языка – слога и морфемы. Слог по сравнению аналогичным компонентом в европейских языках имеет совсем иную системную значимость и собственную, несравнимую структуру. Взгляды на структуру слога и слогаобразующие элементы в различных концепциях в целом говоря совпадают, однако согласно разным лингвистическим теориям компоненты слога приобретают различную интерпретацию.

Язык, имеющий в своем составе 21 согласных и 36 гласных фонем, без сомнения относится к языкам с «вокальной доминантой». А.Алексахин в своей статье под названием «Принципы сравнения фонологической структуры слога русского и китайского языков» уточняет, что «фонологическая система русского языка характеризуется консонантной доминантой, а в китайском языке эта же функция китайского языка характеризуется вокальной доминантой» [А.Алексахин 2014: 215-224].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексахин, А. Н. Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств согласных и гласных / А. Н. Алексахин // Вопросы языкознания. – 1990. – №1. – С. 72-88.
2. Большой энциклопедический словарь. Языкознание/ под ред. Ярцевой В. Н. – 2-е репринтное изд. Лингвистического энциклопедического словаря 1990 г. – М.: Большая Российская энциклопедия. – 1998. – 687 с.
3. Драгунов, А.А., Драгунова Е.Н. Структура слога в китайском национальном языке / А. А. Драгунов, Е. Н. Драгунова // Советское востоковедение, – 1955. – № 1. – С. 57-74.
4. Драгунов, А. А. Фонологическая система современного китайского языка / А. А. Драгунов // Разыскания по общему и китайскому языкознанию. – М. – 1980. – С. 4-9.
5. Жукаускене, Т. С. Сравнительный анализ фонемы и слогоморфемы в английском и китайском языках / Т. С. Жукаускене [<http://psibook.com/linguistics/sravnitelnyy-analiz-fonemy-i-slogomorfemy-v-angliyskom-i-kitayskom-yazykah.html>] [<http://sun.tsu.ru/mminfo/000349304/p-01/image/01-005.pdf>] (дата обращения 24.01.2016).

6. Касевич, В. Б., Шабельникова, Е. М., Рыбин В. В. Ударение и тон в языке и речевой деятельности / В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин. – Л.: Издательство Ленинградского университета. – 1990. – 248 с.
7. Кубарич, А. М. К вопросу о семантике тона в китайском языке / А. М. Кубарич // Актуальные проблемы современного словообразования. – Кемерово. – 2011. – С. 121-124.
8. Нурмухамедова М.А. Сопоставительные исследования просодических доминантных средств в китайском, русском и узбекском языках: маг. дисс. - Ташкент. 2018. - 98 с.
9. Поливанов, Е. Д. Избранные работы: Труды по восточному и общему языкознанию / Редколлегия: И. Ф. Вардуль (предс.), В. М. Алпатов, Ф. Д. Ашнин, Вяч. Вс. Иванов, Л. Р. Концевич, А. А. Леонтьев; Институт востоковедения АН СССР. — М.: Наука (ГРВЛ), 1991. — 624 с.
10. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Л. – 1974. – 432 с